

A FUNÇÃO EPISTEMOLÓGICA DAS IMAGENS NA GEOLOGIA HISTÓRICA – PERSPECTIVA EVOLUTIVA

Filomena Amador¹

RESUMO

Neste trabalho pretendemos colocar em evidência a função epistemológica que a imagem com frequência assume na produção do conhecimento científico. Para esse efeito, socorremo-nos de exemplos históricos recolhidos no domínio da geologia, nomeadamente nas áreas da paleontologia, estratigrafia e geo-história. Para levar a cabo este trabalho considerámos importante estruturar a presente análise em duas partes: uma primeira de índole mais teórica e generalista, fornecedora do necessário enquadramento conceptual, e, uma segunda em que se apresenta e discute um conjunto de exemplos associados a processos de ordenação/classificação de entidades naturais e a processos de natureza inferencial, que visam a reconstruir entidades com existência apenas no passado.

Palavras-chave: iconografia; mimetismo; construtivismo radical; “tipos”; História da Ciência.

EPISTEMOLOGICAL ROLE OF ILLUSTRATIONS ON HISTORICAL GEOLOGY – EVOLUTIVE VIEW

The main goal of the present work is to highlight the epistemological role that the illustrations frequently have in the production of scientific knowledge. For this purpose, we use a set of historical samples from the scientific area of geology, in particular from the domains of paleontology, stratigraphy and geohistory. In this view the present paper is organized in two parts: a first one more theoretical and generalist, giving the necessary conceptual context, and a second one where we discuss a set of examples concerning the processes of ordination/classification of natural entities and the inferential processes which aims to reconstruct entities that lived in the past.

Kew-words: iconography; mimesis; radical constructivism; “types”; History of Science.

OBSERVAÇÃO: O presente texto está escrito na língua portuguesa lusitana.

¹ Professora Auxiliar do Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade Aberta, Portugal.
E-mail: famador@sapo.pt

INTRODUÇÃO

As imagens que analisamos neste trabalho são, em termos gerais, representações gráficas que registam de forma condensada observações e/ou modelos conceptuais, permitindo assim a sua transmissão e perpetuação ao longo do tempo. Podem ser estudadas como elementos construtores de universos culturais, de natureza científica, uma vez que é por meio da criação de um código de signos, partilhado pela generalidade ou parte importante dos membros de uma comunidade, que se estabelecem as culturas humanas. Porém, ao reflectirmos sobre a função que na actualidade é atribuída às imagens, somos levados a pensar que o conflito que em Bizâncio, nos séculos VIII e IX opôs iconoclastas e iconófilos, continua sem estar completamente resolvido. A posição dos primeiros, que viam nestas uma ameaça capaz de desviar o homem de Deus por meio de ídolos enganadores, pode, de algum modo, encontrar paralelismo na freqüente atribuição à imagem de uma função secundária, de complemento ao texto. Também os antigos filósofos gregos, ao enfatizarem o papel da lógica, destacando-a como único meio de se atingir a verdade em contraponto com a abstracção da realidade sensível, contribuíram para colocar a imagem em um plano secundário. Nesse contexto, torna-se compreensível que freqüentemente as imagens sejam encaradas como meros instrumentos que permitem a introdução no discurso científico de conceitos, de modelos e de teorias, e não como parte fundamental do seu respectivo desenvolvimento.

Consideramos que no presente, mas também ao longo da história, as imagens têm sido um dos mais importantes suportes de produção e de comunicação de ciência. Contudo, os homens de cada época não vêem e não admiram só em função do que eles podem perceber, estão mediatizados por aquilo que anteriormente, eles e outros, conheceram. Importa, por isso, analisar as diferentes funções epistemológicas das imagens, em uma perspectiva evolutiva de ciência, capaz de colocar em evidência o tipo de relação que se estabelece entre referente e significante. Nesta aproximação seguiremos, preferencialmente, o Grupo μ (1992)², o qual propõe um modelo geral de signo icónico que coloca em relação três elementos: “referente”, “significante” e “tipo”, correspondendo o último a um modelo interiorizado e estabilizado, o qual é colocado em confronto com o produto da percepção. Esse conceito de “tipo”, tal como é definido, coincide no essencial com a concepção de modelo mental desenvolvida por investigadores da área das ciências cognitivas, entre os quais destacamos Johnson-Laird (1982)³.

² O Grupo μ é formado por um conjunto de investigadores da Universidade de Liège, Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg e Phillipe Minguet, que desenvolvem trabalhos interdisciplinares nos domínios da estética, teoria da comunicação linguística ou visual e semiótica.

³ Assumimos, neste trabalho, a distinção entre modelos conceptuais e modelos mentais, tendo por base que os primeiros correspondem a uma criação de naturalistas/cientistas ou de artistas gráficos que visam facilitar a compreensão das entidades e dos processos observados e

Conseqüentemente, em nossa análise procuraremos ter em atenção tanto a passagem do visual (percepção de entidades naturais) para o conceptual, como do conceptual para o visual (ordenação e interpretação das mesmas entidades naturais).

Em termos históricos, três tipos de rupturas epistemológicas ganham significado em uma interpretação evolutiva. Por um lado, a descoberta de “novos mundos” que colocou o homem dos séculos XV e XVI perante “coisas maravilhosas e até agora nunca vistas”, e que no século XVIII se juntou a um enorme acervo informativo sobre o mundo natural, resultante das viagens filosóficas que à época se realizaram. Por outro lado, uma pesquisa retrospectiva coloca em evidência a influência que determinadas conquistas técnicas, em nível de representação gráfica, tiveram para a evolução do conhecimento científico. Começando por destacar a invenção da imprensa e o facto de que mesmo antes de esta surgir, no final do século XIV, já tinham sido descobertas técnicas de estampagem de imagens em papel, as quais possibilitaram que a sua utilização se tornasse freqüente, principalmente em textos de carácter religioso. Porém, a partir do final do século XVII, as pranchas xilogravadas dão lugar a figuras gravadas em talhe-doce, isto é, à gravura côncava sobre metal, que permite realizar reproduções mais pormenorizadas da realidade. Ivins (1975) considera que os historiadores da ciência deviam associar os lentos desenvolvimentos da ciência e da tecnologia, até ao período renascentista, à quase total ausência de representações gráficas das entidades naturais e a conseqüente falta de divulgação. Um terceiro aspecto a destacar é o facto de que, a partir do século XVII, novos instrumentais ópticos aumentaram a capacidade de visualização humana e fizeram emergir novas escalas de observação, que abrangeram do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, permitindo um resultado final, em termos de representação, que se traduz em um acréscimo de pormenor comparativamente às imagens obtidas por meio do simples olhar humano. Desse modo, os objectos, alvos de estudo, adquirem outro tipo de visibilidade. Além disso, a formulação de um método de desenho em perspectiva, ao proporcionar uma racionalização geométrica das relações espaciais, permitiu também o aperfeiçoamento das imagens associadas a processos descritivos e classificativos.

Neste trabalho pretendemos colocar em evidência a função epistemológica que a imagem com freqüência assume na produção do conhecimento científico. Para esse efeito vamos socorrer-nos de exemplos recolhidos no domínio da geologia, nomeadamente na sua vertente histórica, onde se incluem disciplinas como a paleontologia, estratigrafia e geo-história. O domínio das ciências geológicas, em suas subespecialidades, de cariz mais histórico, fornece, a nosso ver, um campo privilegiado de análise capaz de colocar em evidência, de forma exemplar, a função epistemológica que as imagens podem assumir em ciência. Para levar a cabo essa

experimentados (NORMAN *apud* GENTNER e STEVENS, 1983, p. 7), enquanto os segundos são modelos construídos pelos indivíduos, os quais podem ser combinados e recombinados conforme seja necessário, evoluindo ao longo do tempo e tendo apenas existência em termos internos.

tarefa considerámos importante estruturar a presente análise em duas partes: uma primeira, de índole mais teórica e generalista, fornecedora do necessário enquadramento conceptual, e, uma segunda na qual apresentamos e discutimos um conjunto de exemplos associados a processos de ordenação/classificação de entidades naturais e a processos de natureza inferencial que visam a reconstruir entidades com existência apenas no passado.

DAS IMAGENS CÓPIAS DA REALIDADE ÀS IMAGENS CONSTRUTORAS DA PRÓPRIA REALIDADE

Ao termo “imagem” associa-se, na cultura ocidental, a uma polissemia que dificulta qualquer tipo de tentativa de enunciação prévia de uma definição, que permita limitar o campo de aplicação desta palavra. Optamos, por isso, numa primeira abordagem, por proceder a um exame das raízes etimológicas, o qual consideramos potencialmente capaz de nos fornecer algumas orientações. O vocábulo português “imagem” deriva do latim *imagine*, e a ele se associam dois outros termos gregos, *eikon* e *eidolon*, dos quais derivam palavras como ícono, iconoclasta, iconófilo e iconografia. O termo *eikon* refere-se à imagem enquanto cópia de um universo visível, isto é, a um tipo de imagem directamente relacionado com o processo visual, logo, por definição, muito próxima do observado. Porém, importa não esquecer que na tradição platónica, esse universo visível que o *eikos* proporciona pressupõe um universo inteligível que abarca os *eide*. Para Platão, devido à natureza mutável dos fenómenos naturais, o verdadeiro conhecimento (*episteme*) só é alcançável se for possível aceder à realidade estável e eterna que se encontra para além do sensível, o que corresponderia aos *eide* (PETERS, 1983). Conseqüentemente, os *eide* podem considerar-se como modelos eternos e os *eikon* como cópias aproximadas deles.

Essa breve análise etimológica ajuda a compreender esta multiplicidade de significados que o termo “imagem” possui, no presente, que vai desde a possibilidade de se confundir com o próprio objecto representado, até ao limite oposto, em que apenas se refere ao conceito do objecto (real ou imaginário). Wunenburger (1997), ao procurar sintetizar diversas perspectivas, considera que o termo “imagem” pode adquirir significados diferentes em função de contextos discursivos diversos, assim: a) para as teorias da percepção, a “imagem” corresponde a uma representação sensível, que aglutina o conjunto das percepções; b) já para as teorias empiristas, a “imagem” surge como sinónimo do conceito representado; c) ou, ainda, um meio-termo entre as duas anteriores, a qual se pode posicionar em uma visão próxima à psicologia cognitiva ou mesmo à semiótica cognitiva.

Desde a Antiguidade clássica a relação entre imagem e realidade sensorial foi tema central de análise. Um dos aspectos mais debatidos foi a conexão entre espectador e imagem, a qual assume posições muito distintas em função do corpo

teórico aceito. Com o objectivo de analisar esta questão, começaremos por nos colocar em dois campos extremados, o mimetismo ingénuo e o construtivismo radical, procurando chamar a atenção para as limitações do primeiro e colocando a ênfase no carácter cognoscível da imagem, para depois evoluirmos gradualmente para um modelo interpretativo que consideramos ser de síntese e capaz de orientar a análise dos episódios históricos seleccionados.

Perspectiva mimética

A imagem pode ser vista como uma cópia da realidade, isto é, uma duplicação desta que possibilita torná-la presente em contextos diferentes daqueles em que existe. De acordo com essa perspectiva, quem produz a imagem deve procurar eliminar todos os obstáculos capazes de dificultarem a realização de uma cópia perfeita, reconhecendo concomitantemente a existência de um mundo exterior (BRYSON, 1991). A adopção desse tipo de proposta pressupõe a aceitação de que a variabilidade temporal nas formas de representar apenas se deve a distintos graus de atenção prestados aos objectos naturais ou a mudanças nas competências técnicas de quem as realize. Isto é, estaríamos perante um processo que não seria afectado pela dimensão histórica. Por outro lado, também é necessário admitir o dualismo natureza (exterior ao indivíduo)/mundo interno, aceitando que o homem é essencialmente um receptor passivo de estímulos externos. Porém, a história mostra-nos que em diferentes épocas se representou o mundo natural de formas distintas, o que nos conduz a pensar que as imagens que hoje consideramos corresponderem a uma cópia fiel da realidade também poderão parecer pouco convincentes às futuras gerações, do mesmo modo que na actualidade a pintura do antigo Egipto também nos parece pouco realista, como foi destacado pelo historiador de Arte Ernst Gombrich (1995).

A Filosofia da Ciência, em paralelo com a perspectiva histórica, pode igualmente ser uma ferramenta importante na discussão do problema da relação imagem/realidade, permitindo colocar em evidência as limitações da mimesis. Assim, do mesmo modo que o investigador indutivista começa por observar e recolher dados, também o produtor de imagens, em uma perspectiva mimética ingénuo, começa por realizar observações que em seguida regista em suporte material. Isto é, em termos analógicos, podemos afirmar que à semelhança do investigador indutivista que encara as leis científicas como resultantes do acumular de informação obtida através de um olhar inocente, não teorizante, também na mimesis nada deverá interferir entre o aparelho óptico humano e o processo que conduz à materialização do objecto na forma de desenho ou pintura. Podemos mesmo dar continuidade a essa analogia, servindo-nos para esse efeito do modelo falsificacionista de Popper. De acordo com este filósofo, as proposições científicas, baseadas unicamente na observação empírica, ao não possuírem o estatuto de leis universais, como havia sido postulado pelos indutivistas, resulta que da sua

acumulação não se poderá nunca obter um modelo fiável do mundo físico. Ou seja, o seu estatuto é unicamente o de hipóteses que podem ser corroboradas, embora não verificadas, sendo o processo de comprovação mediante tentativas sistemáticas de refutação o modo como deve progredir a ciência (POPPER, 1988). No seguimento desta analogia, Gombrich (1995) propõe uma relação entre a função das hipóteses na teoria popperiana e o que designa por *schemata* (esquemas prévios) na produção de imagens. Isto é, o que fazem artistas e cientistas é comparar os esquemas/hipóteses com o que observam: a sua produção não será assim uma cópia que vai reflectir o universo como verdade transcendente, antes uma melhoria provisória e temporária do repertório existente de esquemas ou hipóteses, aperfeiçoado por ter sido contrastado com a realidade mediante refutação (BRYSON, 1991).

Também para Kuhn (1990) as mudanças paradigmáticas que marcam a evolução do conhecimento científico originam novas formas de olhar o mundo: “guiados por um novo paradigma, os cientistas adoptam novos instrumentos e buscam em lugares novos”, e, “o que é todavia mais importante, durante as revoluções os cientistas vêem coisas novas e diferentes ao olhar com instrumentos conhecidos e em lugares em que já antes tinham pesquisado” (p.176). Na realidade, fora dos laboratórios os objectos permanecem os mesmos, embora “as mudanças de paradigma façam que os cientistas vejam o mundo de investigação, que lhes é próprio, de maneira diferente” (ibidem). De forma algo contraditória, a nosso ver, Kuhn socorre-se em sua argumentação do conceito de *gestalt*, o qual tem origem em uma teoria que aceita o determinismo e automatismo biológico na organização das formas, por parte dos sujeitos, fazendo poucas concessões à importância dos factores culturais na percepção (GUBERN, 1992). Mas a verdade é que o próprio Kuhn (1987) também atribui às ilustrações científicas um estatuto de produto secundário da actividade dos cientistas. Já para Feyerabend (1992), e em coerência com a sua defesa de um pluralismo metodológico, a representação é um instrumento que permite ao homem colocar-se em contacto com a realidade, do mesmo modo que a conceptualização também o possibilita. Não obstante, esse autor chama a atenção para os perigos de se confundir instrumento com realidade, problema que poderá ser ultrapassado se se compararem as diferentes formas de representação da realidade (formas estilísticas) e diferentes formas de pensamento. Quanto às imagens dos livros de texto didácticos, Feyerabend (1992) refere que essas são realizadas por artistas que “procuram representar, por um lado, os novos ‘factos’ científicos e, por outro, a velha ‘realidade’, embora esta cada vez menos” (p. 152), o que se traduziu ao longo da história em uma esquematização cada vez mais “tosca” da realidade que tem tendência a substituir “o mundo colorido e polifacético da consciência habitual” (p. 151) por esquemas progressivamente mais abstractos. De acordo com este filósofo, não existe uma representação (imagem) exacta da realidade, uma vez que a própria existência de uma única realidade ou de uma diversidade de realidades por si só é uma convenção. Além disso, para Feyerabend, as representações apenas

captam certos aspectos e nunca a realidade em sua totalidade, o que nos remete a abordagens mais radicais.

Constructivismo radical

Em uma perspectiva construtivista radical, tal como é defendida por Nelson Goodman (1976, 1995), o mundo é feito por nós, ou melhor, o ser humano produz versões de mundos. Essas versões são sistemas de símbolos que ordenam, classificam e categorizam os objectos do seu domínio, isto é, os seus referentes. Mas esses sistemas de símbolos, por meio dos quais se constróem versões de mundos, são de inúmeras espécies. Desde os que intervêm em nossa vida diária até às teorias científicas e filosóficas, os poemas, as composições musicais, em síntese, toda a produção artística, incluindo nela as próprias imagens. Embora estas sejam freqüentemente símbolos, tal como as palavras, na perspectiva de Goodman mesmo as imagens mais figurativas são formas simbólicas. Para fundamentar esta idéia, o autor se socorre de vários exemplos. Se consideramos que uma imagem para representar um objecto deve estar conforme a afirmação de que “A representa B se, e somente se, A se assemelhar notavelmente a B”, podemos pensar que uma imagem pode representar um cristal, enquanto o cristal não representa a imagem, logo não existe uma relação de simetria. Conseqüentemente, para que uma imagem represente um objecto tem de ser símbolo deste, mais concretamente tem de o denotar. Esse tipo de argumento conduz à idéia de que a denotação é a alma da representação e que esta é independente da semelhança. Embora algumas representações tenham denotação nula, como, por exemplo, as imagens que pretendem representar o conceito de evolução biológica, mesmo neste caso são as próprias imagens que acabam por condicionar ou mesmo determinar o significado dos termos.

Nessa perspectiva a representação de um objecto é sempre limitada, isto é, nunca se representa algo desligado de suas propriedades, ou no pleno uso delas. Se quisermos representar o mais fielmente possível um cristal, teremos de optar por um dos modos de ser ou parecer desse objecto, uma vez que ele é ao mesmo tempo uma forma geométrica, um conjunto de superfícies que reflectem a luminosidade, um enxame de átomos e um agregado de moléculas. Logo, representar é mais uma questão de classificação dos objectos que da sua imitação; mais da sua caracterização que da sua cópia; então, de modo algum é uma questão de informação passiva.

Codificação e decodificação de representações visuais: modelo do Grupo μ

A nosso ver, o modelo interpretativo proposto pelos investigadores do Grupo μ , para os processos de codificação e decodificação das representações visuais, é capaz de conciliar uma série de elementos, respondendo ao mesmo tempo

a algumas das críticas anteriormente formuladas e colocando em destaque as relações entre percepção e conhecimento. O Grupo μ admite que a atribuição de sentido a um objecto resulta da interacção entre um mundo amorfo e um modelo estruturante, demonstrando que os objectos não têm existência como realidade empírica, mas sim como produtos da razão. Esse modelo interpretativo, embora inspirado pelo modelo triádico de signo de Peirce, possui um carácter mais abrangente ao permitir também que se entre em consideração com a natureza sociocultural das convenções que regulam a produção de sentido no caso das imagens. Entre os elementos a partir dos quais definem o signo icónico (“significante”, “tipo” e “referente”) o Grupo μ estabelece diversas relações de tal modo que não é possível definir um desses elementos independentemente dos outros (Figura 1). Nesse contexto, os indivíduos são encarados como sujeitos possuidores de um conjunto de modelos teóricos, interiorizados e estabilizados, que designam por “tipos”, os quais permitem colocar em relação referentes e significantes. Assim, no caso particular que nos interessa, a própria existência dos objectos naturais não é resultado apenas da percepção, mas do facto de eles serem percebidos como membros de uma classe que é validada por um determinado “tipo”.

Figura 1: Modelo do Grupo μ para o signo icónico (1992).

As relações que se estabelecem no eixo do significante-referente são designadas por transformações, à medida que apenas determinadas características dos objectos são traduzidas pela imagem, enquanto, por outro lado, alguns aspectos da imagem não pertencem ao objecto. No entanto, o eixo referente-tipo permite compreender os processos de enriquecimento dos modelos mentais resultantes da incorporação de nova informação extraída dos referentes, os quais tanto podem ser objectos naturais como já as suas próprias representações gráficas. Em sentido contrário, no eixo tipo-referente, existe essencialmente um processo de confirmação, ao estabelecermos que determinado referente se ajusta a, pelo menos, alguns dos

elementos presentes no tipo. Do mesmo modo, no eixo tipo-significante também estamos perante uma prova de conformidade, mas se analisarmos o mesmo eixo em sentido inverso, significante-tipo, deveremos falar novamente em reconhecimento, uma vez que nesse caso a prova de conformidade consiste na confrontação entre um objecto particular com um modelo que, por definição, é geral, admitindo-se, porém, que vários objectos possam pertencer a um único tipo (GRUPO μ , 1992).

Ao analisarmos determinados tipos de representações visuais e a sua respectiva evolução histórica, além de se evidenciarem progressos em nível das técnicas de representação verificamos também que um dos principais propulsores da mudança foram os processos de alargamento e actualização dos repertórios de “tipos” tanto de naturalistas como de filósofos naturais. Para estes, de forma gradual, contribuiu o aumento no número e na variedade de entidades naturais observadas, assim como algumas imagens que, a partir de certo momento, também se assumem como referentes. Assim, em termos gerais, podemos afirmar que a actividade científica, a partir do século XVI, encontra-se com frequência associada à produção de imagens, uma vez que estas permitem estabelecer factos, formular hipóteses, modelar e interpretar a natureza e, por último, mas não menos importante, contribuem para a sua comunicação e divulgação ao grande público (WUNENBURGER, 1997).

A FUNÇÃO EPISTEMOLÓGICA DAS IMAGENS NO CONHECIMENTO PALEONTOLÓGICO E ESTRATIGRÁFICO: PERSPECTIVA HISTÓRICA

No presente ensaio, centramos a nossa atenção num conjunto de imagens que procura representar entidades naturais, quer em uma perspectiva mimética de reprodução de uma realidade que é percebida e que se tem como objectivo ordenar e classificar, quer na tentativa de reconstruir seres e ambientes de épocas geológicas anteriores, em um esforço de imaginação e visualização de um mundo que nos é desconhecido.

Ordenar e classificar

A necessidade de ordenar e classificar os objectos naturais esteve usualmente associada, durante a Idade Média, à procura de elementos simbólicos. Nesse período, os modos de observar e interpretar a natureza encontravam-se dirigidos para a procura de elementos que permitissem documentar afirmações religiosas e morais, e identificar as propriedades mágicas das entidades naturais (AMADOR e CONTENÇAS, 2001). Assim, justifica-se que os bestiários, herbários e lapidários, que se publicam nesta época, apresentem os objectos em uma ordem

alfabética, revelando maior preocupação com o seu significado heráldico, uso medicinal e função simbólica que com as suas características físicas. Essas obras associavam habitualmente informações recolhidas em manuais anteriores, como o *Naturalis Historia*, de Plínio o Velho (23-79 d.C.), a relatos mitológicos, com o objectivo de exemplificar algum aspecto particular da doutrina cristã ou de identificar algum poder oculto nos elementos naturais. Nesse enquadramento, os herbários apresentam-se essencialmente como listagens de plantas sem qualquer preocupação de ordenação e com o objectivo único de disponibilizar informação de carácter prático aos médicos. Para esse efeito, aceitava-se que a semelhança entre uma planta e um qualquer órgão do corpo humano poderia indiciar a possibilidade de extrair da primeira alguma substância que servisse para tratar uma enfermidade do referido órgão. Por outro lado, os bestiários descreviam os animais e os seus costumes de uma forma fantasiosa, contribuindo para dar crédito a animais fantásticos como unicórnios e dragões. Em comum, herbários, bestiários e lapidários têm o facto de serem obras, por vezes, bastante ilustradas, que tiveram uma função importante na difusão dos saberes. Do ponto de vista iconográfico, as imagens neles incluídas foram, na maior parte dos casos, obtidas através da técnica do gravado em madeira, evidenciando em termos representacionais a procura de relações de conformidade com modelos em que se misturavam elementos religiosos e mitológicos⁴.

Esses modelos evoluíram rapidamente, quando portugueses e espanhóis, a partir dos séculos XV e XVI, começaram a revelar ao mundo a existência de grande número de seres, até então desconhecidos, contribuindo de forma significativa para a instalação do coleccionismo. A origem do coleccionismo moderno, de acordo com Janeiro (2005, 2006), pode ser pesquisada através dos Gabinetes de Curiosidades que nesta época se constituíram por toda a Europa, onde cada objecto ganha importância pelo seu valor estético ou utilidade. Posteriormente, esses gabinetes deram origem, seqüencialmente no tempo, aos Gabinetes de História Natural e aos Museus de História Natural, admitindo Foucault (1991, p.181) que nos últimos existe uma nova maneira de “vincular as coisas simultaneamente ao olhar e ao discurso”, embora considerando que até o século XVII os signos faziam parte das coisas, ao passo que a partir dessa época tornaram-se modos de representação. Mas se por um lado vamos assistir ao abandono gradual da atribuição de simbolismo às formas naturais, por outro surge também o problema de, em muitas situações, esse mundo desconhecido não ser enquadrável nas descrições dos clássicos, como, por exemplo,

⁴ Já antes das descobertas de Gutenberg se procedia à impressão de imagens gravadas sobre madeira, as quais por vezes tinham mesmo texto associado, dando origem a pequenos livros designados como xilográficos, os quais eram dirigidos ao grande público. A gravura em madeira surgiu primeiro em página inteira para mais tarde evoluir para formatos mais reduzidos e passar a ser inserida no próprio corpo de texto. Por outro lado, a gravura em metal surge na Itália e na Alemanha nos anos 1435-1436, pouco antes da invenção do desenho em perspectiva (FEBVRE e MARTIN, 2000).

nas de Plínio, em *Naturalis Historia*, que continuava a possuir estatuto de autoridade. É por isso compreensível que nos séculos XVI e XVII tenhamos assistido a uma mudança lenta dos “tipos” com que eram interpretados e explicados os objectos naturais, ganhando progressivamente maior força as relações de reconhecimento e estabilização que se desenvolveram a partir de analogias com espécies já suficientemente conhecidas⁵.

Posteriormente, as viagens filosóficas realizadas no século XVIII irão provocar uma nova avalanche de dados e conduzir a uma valorização da ilustração gráfica como forma privilegiada de transmitir esse conhecimento. Mas, à época, também vão existir outros posicionamentos em face do poder e função das imagens. Por exemplo, Carl von Linné (1707-1778) atribui prioridade em suas investigações às amostras de plantas, que coleciona em herbários, em detrimento de representações gráficas das mesmas. Contudo, vai ser paradoxalmente o sistema taxonómico desenvolvido por Lineu o grande impulsionador da introdução de mudanças significativas nas formas de representar os objectos naturais⁶. Passa então a existir uma preocupação não com a cópia exacta, mas sim com o destacar das características que são base de distinção entre grupos, através da elaboração de desenhos esquemáticos que tornam “visible non ce qui est vu, mais bien ce qui doit être vu” (SICARD, 1998, p. 83). Isto é, já não é o mimetismo o objectivo final da representação, mas sim a possibilidade de classificar uma espécie atribuindo-lhe uma designação, o que significa que o ilustrador passa a ser orientado, no seu trabalho, pela necessidade de explicar o objecto retratado. Paralelamente, esses modos de esquematização do natural continuam a coexistir com a utilização das imagens como recurso que permite uma descrição exaustiva da natureza, como é assumido por Georges-Louis Leclerc (Buffon) (1706-1788), um crítico assumido de Lineu⁷. De acordo com Foucault (1991), o que distingue Lineu de Buffon é o facto de o primeiro aceitar que toda a natureza pode entrar numa taxinomia, enquanto para o segundo ela é demasiado rica e complexa para se ajustar a enquadramentos tão rígidos.

Nas obras do grande naturalista suíço do século XVI, Conrad Gesner (1515-1562), encontra-se a nosso ver bem documentada a função que as imagens começam a ter, no século XVI, nos processos de ordenação e classificação de objectos

⁵ A *Naturalis Historia* é uma obra com carácter enciclopédico, formada por 37 volumes, onde são tratados temas de botânica, zoologia, medicina, cosmologia, geografia, mineralogia, antropologia, magia e arte.

⁶ Em *Systema Naturae*, Lineu agrupa todos os seres em três níveis: género, ordem e classe. A cada categoria foi atribuído um nome com uma só palavra. Cada uma dessas categorias foi descrita com uma breve frase diagnóstico para a distinguir das restantes. A cada espécie foi dado nome do género que ela partilha com as espécies vizinhas e uma frase que a especifica e permite distingui-la de outras espécies (AMADOR e CONTENÇAS, 2001).

⁷ Buffon rejeitou a classificação de Lineu, considerando que espécie, género e classe eram categorias abstractas criadas pelo homem, dando primazia ao estudo dos indivíduos (FOUCAULT, 1991).

naturais⁸. Em *De Rerum fossilium, Lapidum et Gemmarum maxime, figuris et similitudes Liber* (1565), Gesner ordena um conjunto de 182 objectos naturais baseado na sua semelhança com figuras geométricas, corpos celestes, objectos artificiais, plantas, frutos, seres marinhos, etc., de acordo com uma escala em que num dos extremos coloca os cristais e em outro os seres semelhantes a plantas e animais, isto é, correspondentes à actual designação de fósseis (RUDWICK, 1985). Embora o tipo de organização que Gesner atribui aos objectos fósseis ainda apresente reminiscências medievais evidentes, o seu tratado pode ser considerado inovador nalguns aspectos, nomeadamente na utilização sistemática de ilustrações e na atenção prestada aos problemas da nomenclatura, procurando o autor estabelecer correspondências entre diversas línguas e termos. Porém, importa destacar que, de um ponto de vista técnico, Gesner, ao continuar a fazer uso da gravura em madeira, obteve ilustrações pouco pormenorizadas das espécies representadas (Figura 2A). Na verdade, a partir do século XV já se conhecia a técnica da talha-doce, ou seja, do gravado côncavo sobre metal que, ao permitir traços mais finos, possibilitava não só introduzir maior quantidade de pormenores como também, com facilidade, criar a ilusão da tridimensionalidade através de jogos de luz e sombra, embora tenha sido apenas nos últimos anos do século XVI que esta técnica começou a ser utilizada de forma mais continuada nas ilustrações de livros (Figura 2B). Paralelamente a uma

Figura 2: A (esquerda): Ilustração de equinóides fósseis (gravura em madeira), retirada da obra de Gesner, *De Rerum fossilium, Lapidum et Gemmarum maxime, figuris et similitudes Liber* (1565). B (direita): ilustração de equinóide fóssil (gravura em cobre), retirada do catálogo de um museu, de 1622.

observação mais pormenorizada dos objectos, as ilustrações começam também a fazer uso de planos de representação frontal e da supressão do fundo, considerado

⁸ Características análogas tem a obra do naturalista bolonhês Ulysse Aldrovandi (1522-1605), *Musaeum Metallicum in Libros IIII distributum* (1648), fazendo uso igualmente de imagens produzidas através da técnica de gravura em madeira num período, neste caso, em que já era comum o gravado em chapa de cobre.

este último como elemento perturbador na leitura de imagens (MASSIRONI, 1989), o que corresponde a um processo de gradual estabilização dos “tipos”, na perspectiva do Grupo μ .

Porém, essa ordenação dos objectos fósseis com base no critério de semelhança foi sendo gradualmente substituída, nos séculos seguintes, por classificações que procuravam reflectir aspectos genéticos. O próprio significado do termo “fóssil” vai evoluir, deixando de ser sinónimo de qualquer tipo de objecto que se destaque do solo, de origem orgânica ou inorgânica, para associar-se unicamente a restos de seres que viveram em um passado remoto ou a vestígios de sua actividade. Essa mudança conceptual foi marcada por intensos debates que se centraram em torno quer do próprio processo de fossilização, que permitia a passagem de um organismo vivo à situação de “petrificado”, quer da possível origem orgânica dos fósseis, quer do seu significado em termos temporais. Corresponderiam os fósseis a espécies extintas, logo diferentes das actuais, ou eram apenas vestígios de seres que continuavam a existir sobre o nosso planeta, mas que ainda não tinham sido encontrados, talvez por viverem em regiões inóspitas? Esse tipo de debate decorreu nos séculos XVII e XVIII sob a influência de contextos religiosos, fortemente condicionadores das diversas opções assumidas pelos que os protagonizaram.

É por isso expectável que ao compararmos as ilustrações que Gesner insere nos seus tratados com outras semelhantes, dos séculos XVIII e XIX, verifiquemos que houve uma evolução evidente nas formas de representar, que, se por um lado pode ser interpretada como resultante dos avanços técnicos que permitiram maior rigor na representação, foi por outro principalmente impulsionada por alterações nos quadros conceptuais vigentes. Importa também destacar que essa evolução se traduziu algumas vezes num regresso ao mimetismo ingénua expresso em tentativas de através da imagem realizar a cópia exacta do objecto fóssil. Isso tem como consequência que as representações voltam a ser, com frequência nos séculos XVIII e XIX, de um objecto particular e não um objecto idealizado no qual sejam colocadas em destaque as características principais da espécie de forma a facilitar a sua categorização em função de determinados critérios.

Assim, o auge das preocupações miméticas, nesse tipo de imagens, foi logrado quando se publicou, no início do século XIX, la Description de l’Egypte ou Recueil des observations et recherches qui ont faites en Egypte pendant l’expédition française, que, como o título indica, procura divulgar os resultados dos estudos realizados no Egipto, à época da expedição da Armada francesa, em 1798, a qual teve também uma componente científica importante. Nessa expedição, Napoleão Bonaparte fez acompanhar-se por uma comissão de cerca de 150 personalidades ligadas a diversas áreas científicas, entre as quais se encontrava o naturalista Déodat Dolomieu (1750-1801), quem provavelmente deu início aos trabalhos na área da geologia, mas que ao incompatibilizar-se com Bonaparte, abandona a expedição e o Egipto, sendo os trabalhos prosseguidos por François de Rozière. Este último atribuiu grande valor às representações iconográficas por considerar que estas

permitiriam ultrapassar problemas de descrição, tanto de rochas como de fósseis, tendo por isso existido um cuidado muito grande com a qualidade das ilustrações gráficas, principalmente no domínio da geologia (Figura 3).

Figura 3 – A (esquerda): Tombeaux des Rois, Pyramides de Memphis (pierre silicieuse figurées, pierre calcaires employées à la construction des pyramides, coquilles fossiles), Pl. 5. **B** (direita): Bords de la Mer Rouge et Vallée de l'Égarement (coquilles fossiles), Pl. 11. Illustrations de Description de l'Égypte ..., botanique, minéralogie, T. II, Paris, 1813. [Fonte: <http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-2300301&1=1&M=notice>].

Essa preocupação excessiva com a elaboração de cópias perfeitas dos objectos fósseis só deixou de ser considerada como o principal objectivo da ilustração científica quando se tornou patente que a descrição empírica tinha por base critérios de natureza teórica que a imagem devia colocar em evidência, devendo por isso aproximar-se mais do “tipo” que do referente. Se considerarmos as classificações como explicações científicas não causais, na medida em que elas visam à compreensão da posse ou não de uma determinada propriedade por uma entidade, sem fazerem referência à sua aquisição no sentido causal (BARBEROUSSE et al., 2000), e que são os investigadores, em função de seus quadros teóricos e interesses de estudo, que definem quais os critérios em consideração nos processos de ordenar e/ou agrupar informação, rapidamente aceitamos também que a descrição proveniente da observação é, acima de tudo, um processo de natureza teórica. Se a complexidade do mundo natural exige a

classificação das suas diversas entidades com a finalidade de facilitar o seu estudo e melhorar o nível de compreensão que sobre elas temos, importa que estejamos conscientes que o processo classificativo necessita de que a priori se definam critérios e categorias. O que, por sua vez, pressupõe a existência de enunciados explicativos oriundos de sistemas teóricos. Isto é, antes de qualquer classificação é preciso determinar qual a propriedade ou propriedades que devem possuir as entidades que vamos incluir em uma determinada classe. Essas propriedades estarão sempre relacionadas com os quadros teóricos de referência dos investigadores, os quais deverão possibilitar distinguir as propriedades que reflectem a essência da entidade das que têm apenas carácter contingente.

No domínio da geologia histórica também importa referir que o significado do termo fóssil sofreu uma evolução gradual ao longo dos séculos, sendo inicialmente usado para designar todo e qualquer tipo de objecto que se destacasse do solo, de origem orgânica ou inorgânica. Só a partir do século XVII esses objectos começam a ser interpretados como vestígios orgânicos, de um tempo remoto. Contudo, foi principalmente a partir do século XIX e da aceitação de uma escala cronológica longa, associada à idêia de evolução dos seres vivos, que o seu significado se aproxima do actual. Essa significativa mudança na forma de conceber a História da Terra fez surgir novas entidades geológicas e obrigou a novas interpretações das anteriores. A necessidade de criar divisões para o tempo e de associar cada uma dessas divisões a determinados tipos de formações originou novas classificações. Paralelamente, os estudos de anatomia comparada colocaram em evidência não serem os antigos seres semelhantes aos actuais o que, gradualmente, conduziu, a par com outros avanços, à construção de um coluna estratigráfica. Esse processo suscitou intensas polémicas causadas pela necessidade de se proceder a uma normalização da nomenclatura usada pela comunidade científica, nomeadamente nas cartas geológicas, as quais podem ser consideradas um expoente máximo da actividade classificativa na área da geologia.

Em termos de geologia histórica, em particular da paleontologia, devemos considerar numa primeira fase a distinção entre os próprios fósseis e os vestígios da actividade dos referidos seres. Na primeira situação, estamos a falar de objectos, enquanto na segunda nos referimos essencialmente a configurações, a que Peirce (1978) designaria por índices. Comparativamente com os domínios anteriormente referenciados, verificamos que já não é a sua composição material o principal critério diferenciador, mas sim o seu significado temporal e espacial e a possibilidade de este contribuir para a reconstrução da história da evolução da vida na Terra, a qual pode ser percebida também como uma sucessão organizada e hierarquizada de classes⁹. Por outro lado, a identificação da presença de restos fossilizados, em paralelo com a determinação da natureza litológica dos terrenos, permite datar

⁹ As classificações pós-darwinianas têm sofrido alterações sucessivas, no sentido de melhor adaptação ao objecto de estudo, destacando-se a partir de 1970 a análise cladística.

acontecimentos que se registaram na longa história da Terra, a qual, a partir de certa altura (finais do século XIX), regionaliza-se e torna-se mais complexa (GOHAU, 2003).

A partir do início do século XIX, a evolução do conhecimento na área da geologia histórica esteve associada à criação de imagens em que a cor era usada como elemento simbólico. As duas ilustrações (Figura 4) a seguir reproduzidas fazem parte da obra de William Smith (1769-1839)¹⁰, *Strata Identified by Organized*

Figura 4: A (prancha superior): *Clay over the Upper Oolite* (1. Pear Encrinite, 2. The Clavide, 3. The Root and Stems, 4. Tubipora, 5. Millepora, 6. Chama crassa, 7. Plagiastoma, 8. Avicula costata, 9. Terebratula digona, 10. Terebratula reticulata); B (prancha inferior): *Cornbrash* (1. Natica, 2. Ammonites discus, 3. Modiola; 4. Trigonon costata, 5. Venus Linn, 6. Cardium, 7. Unio (?), 8. Avicula echinata, 9. Terebratula digona). *Strata Identified by Organized Fossils, Containing Prints on Coloured Paper of the most Characteristic Specimens in each Stratum* (1816) [Fonte: <http://geology.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=geology&zu=http%3A%2F%2Fwww.unh.edu%2Fesci%2Fwsmith.html>.]

Fossils, Containing Prints on Coloured Paper of the most Characteristic Specimens in each Stratum (1816), em que este, de forma inovadora para a época, associa as diversas unidades estratigráficas (estratos) a determinadas associações de fósseis¹¹.

¹⁰ William Smith, de nacionalidade inglesa, trabalhou durante muitos anos como engenheiro agrimensor no projecto de construção de canais nas Ilhas Britânicas, o que lhe permitiu o contacto com grande diversidade litológica e paleontológica, condição necessária para o posterior desenvolvimento das suas propostas metodológicas. A obra citada pode ser consultada *online* em

(<http://geology.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=geology&zu=http%3A%2F%2Fwww.unh.edu%2Fesci%2Fwsmith.html>).

¹¹ O historiador da ciência David Oldroyd considera que “os estratos sedimentares terrestres podem ser vistos como uma espécie de palimpsesto e o problema dos geólogos – a história de um reino

O seu trabalho é considerado gigantesco para um homem só, não só pela quantidade de informação recolhida como também pelo rigor que colocou no seu tratamento, tendo-se destacado principalmente pela elaboração das primeiras cartas (bio)estratigráficas a cores onde o mesmo tipo de simbologia também era mantido, isto é, as cores utilizadas como elementos de fundo dos desenhos, eram as mesmas que usava em seus mapas, embora nestes ainda tenha introduzido a gradação de cores como elemento simbólico.

Em termos gerais, existiu durante o século XIX grande preocupação em levar a cabo trabalhos de cartografia geológica, o que fez com que as cartas e os cortes geológicos se transformassem em um meio de representação privilegiado para a grande quantidade de conhecimentos empíricos recolhidos e, em simultâneo, em um símbolo de domínio do mundo material por parte dos países que tinham possibilidade de as produzir (OLDROYD, 1996). Para uma sociedade que à época era dominada por considerações de poder, as cartas geológicas representavam uma forma de colocar em evidência a soberania sobre os territórios e respectivas riquezas minerais, o que ajuda a compreender que fosse com orgulho patriótico que os países as colocavam em destaque, nos respectivos pavilhões nacionais, durante as exposições universais. Na actualidade, em termos iconográficos, podemos afirmar que as cartas geológicas são imagens complexas, que resultam, por um lado, de um trabalho de síntese e registo codificado de informação empírica e, por outro, de um conjunto de processos inferenciais, suportados estes nos quadros teóricos vigentes. A origem desse tipo de representação está associada à evolução da própria geologia que de uma ciência que privilegiava essencialmente explicações de natureza causal, passou a preocupar-se, a partir do fim do século XVIII, com o relato histórico dos fenómenos geológicos. Por sua vez, as cartas geológicas passaram a apresentar nas suas margens cortes transversais que ajudam quem as consulta a construir um modelo tridimensional da região retratada.

Comparar para reconstruir o passado

O século XIX ficou ainda marcado pelo aparecimento de outros tipos de representações, ligados à geologia histórica, os quais resultam de se terem finalmente aceites escalas de tempo longas, assim como a ocorrência de modificações no mundo vivo, no decurso dos tempos, tornadas evidentes pelo testemunho das floras e faunas fósseis encontradas em várias regiões. A noção de que a história do homem sobre a Terra tinha sido antecedida por uma outra história, anterior à sua presença, começou a ganhar força no final do século XVIII. Esta idéia, revolucionária, suscitou novas reinterpretaciones de objectos e fenómenos naturais e, conseqüentemente, novas

– é identificar os elementos desse palimpsesto, correlacionando os fragmentos e agrupando-os numa sequência temporal” (OLDROYD, D. R. *Thinking About the Earth: a History of Ideas in Geology*. Londres: Athlone Press, 1996, p. 115).

necessidades em termos de representação visual. Por sua vez, o conceito de tempo, que até essa época tinha sido usualmente representado mediante alegorias, passa a admitir outros tipos de simbologia. Devido ao facto de a espécie humana não possuir nenhum órgão do sentido dirigido especificamente à percepção do fluxo de tempo, necessita que se proceda à sua conceptualização, a qual se traduziu ao longo da História na procura das formas mais adequadas de representação. Em termos gerais, as soluções que foram sendo encontradas estiveram fundadas na apresentação da ordem da sucessão dos acontecimentos, da duração dos acontecimentos, ou, ainda, da duração do intervalo entre os acontecimentos.

O registo fóssil conhecido colocava em dúvida a possibilidade, até então aceita, de a Terra ter sido povoada, a determinada altura, pelo Criador com seres semelhantes aos actuais, conforme poderia ser inferido de uma leitura mais estrita dos Livros Sagrados. Tinha-se tornado um facto inquestionável que algumas rochas (“formações secundárias”) continham fósseis de seres pertencentes a reinos desconhecidos na actualidade, como, por exemplo, as amonites, belemnites e trilobites, embora alguns os interpretassem como espécies actuais que ainda não tinham sido descobertas. Para ultrapassar esses debates foram cruciais os estudos de anatomia comparada que se iniciaram com Georges Cuvier (1769-1832), professor

Figura 5: A (esquerda): *Tête du Rhinoceros d'Asie, d'Afrique, et de celle trouvée fossile en Sibirie* (Tome I, Planche IX). B (direita): *Dents de l'Elephant d'Asie, de celui d'Afrique, et d'Animal inconnu de l'Ohio* (Tome I, Planche XIV). Ilustrações de *Essai de géologie* de Barthélémy Faujas de Saint-Fond, com gravuras de F. Jourdan. Paris: C.F. Patris, 1802-1803 [Fonte: <http://gallica.bnf.fr/>]

do Museu de História Natural de Paris, e que rapidamente colocaram em evidência que muitos dos antigos seres possuíam semelhanças com os actuais, o que, por sua vez, implicava a aceitação de que algumas espécies teriam sido extintas ao longo do tempo. Surge, assim, associada a esse tipo de debates, uma iconografia que, além de procurar colocar em evidência semelhanças (Figura 5), tenta igualmente fazer reconstituições, tanto de seres como de paleoambientes.

De acordo com Rudwick (1985, 1992), a construção desse tipo de representação, no que se refere às reconstituições dos grandes vertebrados fósseis, resulta de um processo de inferência analógica em várias etapas (cascata), que numa primeira fase pode incluir apenas a reconstrução esquelética do animal a partir de um registo incompleto de dados, seguindo-se a construção da sua estrutura muscular e posterior revestimento dérmico, inferindo-se deste modo, na fase final, a morfologia global do animal (Figura 6). Na realidade, o processo é bastante mais complexo, principalmente devido à falta de referenciais credíveis muitos seres terem sido representados de forma muito próxima dos actuais ou, em alguns casos, de formas atribuídas a alguns seres míticos, como unicórnios e dragões.

Figura 6 – Reconstrução não publicada de Georges Cuvier do corpo de um mamífero extinto, *Anoplotherium commune*, a partir de partes do esqueleto (MS 635, Bibliothèque Centrale, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris).

Em outra fase seria já possível associar diversos seres, colocando-os em conjunto e reconstruindo os paleoambientes em que teriam vivido. Essas imagens, além de poderem ser analisadas do ponto de vista da História da Ciência, são também uma manifestação das práticas artísticas e das convenções visuais vigentes no período em que foram produzidas. Podem mesmo, por serem cenas representadas em estilo artístico figurativo, induzir os leitores a considerá-las como uma fiel reprodução do passado, embora esse seu realismo seja por vezes bastante aparente,

uma vez que comumente representou-se, no mesmo local, grande variedade de seres que provavelmente não viveriam em comunidade (Figura 7). Por outro lado, ao serem mais valorizadas e portanto mais representadas as épocas em que viveram seres considerados mais “exóticos”, como os dinossaúrios, introduzem-se com freqüência distorções na percepção da escala de tempo.

Figura 7 – Litografia de George Scharf, impressa por Hullmandel, com base em desenhos de Henry Thomas de la Beche (1796-1855), intitulada *Duria antiquior*, onde eram representados em vida os fósseis recolhidos por Mary Anning (1799-1847).

Se a questão da evolução temporal das espécies tinha se tornado uma evidência, para a maior parte dos naturalistas do século XIX era igualmente importante que se conseguisse também traduzir de forma visual este conceito. Anteriormente já tinham existido tentativas de ilustrar os textos bíblicos, nomeadamente o relato dos sete primeiros dias da criação, através de uma seqüência de imagens na qual diversos seres faziam a sua aparição de forma gradual. Surgem então as representações que procuram recriar a experiência da temporalidade através da apresentação de uma seqüência de imagens que, no conjunto, permite simular a ordem da sucessão dos acontecimentos, e, eventualmente a própria duração desses acontecimentos. Nesse caso, o efeito narrativo é obtido através de uma seqüência de imagens datadas que permitem ao espectador reconstruir mentalmente o que não se encontra registrado.

Em resposta à necessidade de representação do fluxo temporal e da variedade de espécies a ele associadas surgem também os diagramas filogenéticos, os quais estão fundados em uma relação analógica entre os ramos de uma árvore, que sucessivamente se dividem e subdividem, e o acréscimo e diversidade que o registo fóssil vai gradualmente apresentando. Esses diagramas colocam em evidência relações de parentesco e o carácter divergente da evolução biológica, sendo a percepção do fluxo temporal conseguida através da leitura do sistema de eixos que com frequência as enquadram, ou, simplesmente, através da didascália associada. Mais recentemente, surgiram os cladogramas que, embora à primeira vista poderiam ser confundidos com os diagramas filogenéticos, têm por base objectivos representacionais que já não são tanto de ordem temporal, mas sim de tentar estabelecer relações entre as espécies a partir da identificação de caracteres comuns (AMADOR e CARNEIRO, 1999).

NOTA FINAL

Quaisquer das situações anteriormente referidas apóia-se na convicção de que o primeiro passo em uma demonstração é o colocar em evidência (MASSIRONI, 1989), e que a iconografia é um meio privilegiado para o fazer. Assim, as imagens podem ser encaradas muitas vezes como hipóteses gráficas que dão corpo a um imaginário cientificamente fundamentado, embora não deixem de possuir em termos epistemológicos um carácter probabilístico. Mas se a evolução dos “tipos”, no sentido que a este termo é atribuído pelo Grupo μ , determina o aparecimento de novas formas de representar também a análise histórica coloca em destaque a importância da visualização para o progresso da ciência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMADOR, F.; CARNEIRO, M. H. O papel das imagens nos manuais escolares de Ciências Naturais do Ensino Básico: uma análise do conceito de evolução. *Revista de Educação*, v. VIII, n. 2, p. 119-129, 1999.
- AMADOR, F.; CONTENÇAS, P. *História da biologia e da geologia*. Lisboa: Universidade Aberta, 2001.
- BRYSON, N. (1991). *Visión y pintura*. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
- FEBVRE, L.; MARTIN, H. J. *O aparecimento do livro*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.
- FOUCAULT, M. *As palavras e as coisas*. Lisboa: Edições 70, 1991.
- KUHN, T. *La estructura de las revoluciones científicas*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1990.

- GOODMAN, N. *Los lenguajes del arte*. Barcelona: Seix Barral, 1976.
- _____. *Modos de fazer mundos*. Porto: Asa, 1995.
- GOMBRICH, E. H. *Arte e ilusão*. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
- GOULD, S. J. *Comme les huit doigts de la main*. Paris: Seuil, 1993.
- _____. *A vida é bela*. Lisboa: Gradiva, 1995.
- GUBERN, R. *La mirada opulenta*. 2. ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.
- GRUBER, G. E. El ‘árbol de la naturaleza’ de Darwin y otras imágenes abarcadoras. *La estética de la ciencia*. México: Fondo de Cultura Económica, 1982.
- HOLTON, G. ‘La imaginación en la ciencia’. *Imágenes y metáforas de la Ciencia*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.
- IVINS JR., W. M. *Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica*. Barcelona: G. Gili, 1975.
- JANEIRO, A. L. Primórdios do colecionismo moderno em espaços de produção do saber e gosto. *Memorandum*, n. 10, p. 65-70, 2006.
- JANEIRO, A. L. A configuração Epistemológica do Colecionismo Moderno (Séculos XV-XVIII). *Episteme*, n. 20, p. 25-36, 2005.
- JIMÉNEZ, J. *Imágenes del hombre*. Madrid: Tecnos, 1992.
- JOHNSON-LAIRD, P. *Mental models*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983.
- MASSIRONI, M. *Ver pelo desenho*. Aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. Lisboa: Edições 70, 1989.
- MELOT, M. *L’Illustration*. Histoire d’un Art. Genebra: Editions d’Art Albert Skira, 1984.
- NORMAN, D. Some observations on mental models. In: GENTNER y STEVENS, A.L. (eds.). *Mental Models*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1983.
- PEIRCE, C. S. *Écrits sur le signe*. Paris: Éditions Seuil, 1978.
- PETERS, F. E. *Termos filosóficos gregos*. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983.
- POPPER, K. *La lógica de la investigación científica*. Madrid: Tecnos, 1990.
- RUDWICK, M. J. S. *The meaning of fossils*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- _____. *Scenes from deep time*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- SANTOS LOPES, M. *Coisas maravilhosas e até agora nunca vistas*. Para uma iconografia dos Descobrimientos. Lisboa: Quetzal, 1998.
- SHAPIN, S.; SHAFFER, S. *Leviathan and the air-pump*. Princeton: Princeton University Press, 1985.
- SICARD, M. *La fabrique du regard*. Images de science et appareils de vision (XV^e-XX^e siècle). Paris: Editions Odile Jacob, 1998.
- SHAPIN, S. *The scientific revolution*. Chicago e Londres: University of Chicago Press, 1996.
- WUNENBURGER, J. J. *Philosophie des images*. Paris: Presses Universitaires de France, 1997.